

I SIREPRODIS

I SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS

Otimização de Processos e Gestão de Cadeias Produtivas

22 e 23 de agosto de 2025

ENERGIA SOLAR: ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE PARA EMPRESAS

Juliane Souza Costa¹
Dayanne Caldeira Martins²
Fernanda Vaz Dias Moreira³
Nayara Louise Avelino de Lima⁴
Rutengledson Alves Silva⁵

¹Especializanda em Engenharia – Sustentabilidade Pública Municipal – Universidade Federal de Juiz de Fora, juliane.souza@estudante.ufjf.br

²Especializanda em Engenharia – Sustentabilidade Pública Municipal – Universidade Federal de Juiz de Fora, dayanne.caldeira.dcm@gmail.com

³Especializanda em Engenharia – Sustentabilidade Pública Municipal – Universidade Federal de Juiz de Fora, nanda.fvdm@gmail.com

⁴Especializanda em Engenharia – Sustentabilidade Pública Municipal – Universidade Federal de Juiz de Fora, nayaralouise.91@gmail.com

⁵Especializando em Engenharia – Sustentabilidade Pública Municipal – Universidade Federal de Juiz de Fora, rutengledson.alves@estudante.ufjf.br

DOI:10.5281/zenodo.17088722

Resumo

Os painéis solares estão se tornando cada vez mais eficientes, e o Brasil se destaca por seu grande potencial energético. O objetivo deste trabalho foi analisar a viabilidade e os múltiplos benefícios do uso de energia solar fotovoltaica para empresas. O estudo, de caráter qualitativo e exploratório, que abordam a tecnologia e sua aplicação no setor privado. Os resultados demonstram que a energia solar se tornou uma solução estratégica e acessível. A evolução tecnológica elevou a eficiência dos painéis solares para mais de 20%, ao mesmo tempo em que os custos de instalação caíram drasticamente. Paralelamente, políticas públicas no Brasil, como a Resolução Normativa nº 482 da ANEEL e a Lei nº 14.300, criaram um ambiente regulatório favorável que impulsionou a adoção em larga escala. Além da viabilidade econômica, o trabalho destaca que a transição energética se alinha diretamente às agendas de Governança Ambiental e Social (ESG) e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Conclui-se que a energia solar é um pilar de sustentabilidade e inovação, fundamental para o futuro do setor empresarial.

Palavras-Chave: Viabilidade; Políticas Públicas; ESG.

1. INTRODUÇÃO

Na década de 1950, a capacidade média de conversão da energia solar em elétrica era de apenas 4,5%. Atualmente os painéis solares estão se tornando cada vez mais eficientes, a capacidade de conversão aumentou, alcançando uma média mundial de 15% (143 Wp/m²). A evolução tecnológica resultou em uma economia de custo, com o preço por watt-pico (Wp) caindo para US\$ 1,30/Wp, ou seja, uma redução de 1.370 vezes em comparação com os valores anteriores de US\$ 1.785/Wp para apenas 13 Wp/m² (MOREIRA JÚNIOR; SOUZA, 2020). Hoje em dia, existem módulos fotovoltaicos no mercado que alcançam eficiências acima de 20%, impulsionados principalmente pelas tecnologias de silício monocristalino e policristalino, as mais comercializadas globalmente.

O Brasil se destaca por seu grande potencial energético devido a características geográficas e climáticas favoráveis, como o clima tropical e a alta incidência solar ao longo do ano. A primeira instalação de energia solar fotovoltaica no país e na América Latina ocorreu em 2011. Embora o custo inicial de instalação fosse um grande desafio, a expansão do uso da energia solar foi impulsionada por incentivos governamentais à pesquisa em fontes de energia limpa, tornando os sistemas fotovoltaicos mais acessíveis ao longo dos anos (PASSINI et al., 2023).

Em relação ao uso de energia renovável no setor privado, a integração de objetivos ambientais, econômicos e sociais é fundamental para enfrentar os desafios do século XXI. A adoção da energia solar não apenas assegura a sustentabilidade de projetos a longo prazo, mas também impulsiona os avanços em estratégias de desenvolvimento sustentável em diversas empresas (BAFFO et al., 2024). O objetivo deste trabalho foi analisar a viabilidade e os múltiplos benefícios do uso de energia solar fotovoltaica para empresas, considerando os avanços tecnológicos, o cenário regulatório e o alinhamento com as práticas de sustentabilidade.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. História, Desenvolvimento e Perspectivas da Energia Solar Fotovoltaica

A invenção da tecnologia fotovoltaica teve início em 1839, quando o físico francês Alexandre Edmond Becquerel descobriu o efeito fotovoltaico. As primeiras células solares práticas foram desenvolvidas em meados do século XX. Em 1954, os Laboratórios Bell produziram a primeira célula solar de silício, que, embora ineficiente, abriu caminho para

futuras pesquisas. Nas décadas seguintes, o aumento da eficiência e a redução dos custos foram constantes, impulsionados pela crescente demanda por energia e pelo avanço tecnológico (ALI et al., 2025).

Os sistemas de energia solar são compostos por células fotovoltaicas, classificadas em diferentes tipos. As células de silício cristalino são as mais comuns e são feitas de cristais de silício com uma estrutura ordenada, dividindo-se em: silício monocristalino e silício policristalino. Existem também as células de película fina, que são geralmente mais leves e flexíveis, produzidas pela deposição de uma camada fina de material semicondutor sobre um substrato. Os principais tipos de película fina incluem: silício amorfo, telureto de cádmio (CdTe) e seleneto de cobre, índio e gálio (CIGS) (ALI et al., 2025).

Globalmente, a capacidade total instalada de energia solar fotovoltaica atingiu 1.418 GW no final de 2023, representando 36,7% da capacidade renovável mundial. Esse crescimento expressivo se deve à rápida adoção da energia solar em diversos países. A Agência Internacional de Energia (AIE) projeta que o consumo de energia renovável nos setores de energia, aquecimento e transporte aumente em quase 60% entre 2024 e 2030, o que aumenta as chances de as metas globais de sustentabilidade serem alcançadas (ALI et al., 2025).

O Brasil tem a maior reserva de silício do mundo, o semicondutor mais importante para a conversão de energia solar, utilizado na fabricação de 95% das células fotovoltaicas. Essa abundância de matéria-prima confere ao país uma posição estratégica para o desenvolvimento de pesquisas científicas e a formação de profissionais na área. O crescente destaque das pesquisas sobre fontes de energia alternativas e renováveis tem incentivado as empresas a adotarem a energia solar, considerada a energia do futuro (OLIVEIRA et al., 2022).

2.2. Políticas Regulatórias e Fiscais para o Desenvolvimento da Energia Solar no Brasil

O Brasil apresenta um cenário promissor para a energia solar devido à sua elevada biodiversidade e abundância de recursos naturais. Isso permite a produção de energia de diversas formas, destacando o país por ter uma matriz energética mais limpa em comparação com outros países, especialmente na região Nordeste, favorecida por condições climáticas ideais. A matriz energética brasileira é predominantemente renovável, pois a maior parte de sua energia elétrica é gerada a partir de usinas hidrelétricas. Globalmente, a matriz elétrica

do Brasil se destaca por utilizar fontes alternativas, ocupando a terceira posição no ranking de participação em energia sustentável (VIEIRA; VIEIRA, 2024).

2.2.1 Desenvolvimento da Legislação e Políticas Públicas

A União, ciente da necessidade de reduzir impactos socioambientais e de diversificar a produção energética, tem adaptado a legislação ao longo do tempo. A partir de 2004, as resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) regulamentaram a geração de energia a partir de fontes renováveis e alternativas. É fundamental destacar a Resolução Normativa nº 482/2012 (BRASIL, 2012), que abriu caminho para que unidades consumidoras de pequeno porte pudessem instalar sistemas de micro ou minigeração de energia solar (SILVA; SOUZA, 2024).

Em novembro de 2015, a ANEEL atualizou a normativa, ampliando as possibilidades para micro e minigeração distribuída. Em 2016, a medida passou a autorizar o uso de qualquer fonte de energia renovável. Com essa mudança, o excedente de energia gerada pode ser convertido em créditos que geram descontos nas faturas dos meses seguintes. Em 2022, a Lei nº 14.300 (BRASIL, 2022) foi sancionada. Aplicada a partir de 2023, a lei assegura que todos os projetos instalados antes de 7 de janeiro de 2023 continuem se beneficiando das regras de compensação previstas na Resolução 482 até o dia 31 de dezembro de 2045 (SILVA; SOUZA, 2024).

2.2.2 Incentivos e Desafios da Transição Energética

A transição energética no Brasil ocorre de forma heterogênea, variando conforme as políticas públicas e os incentivos de cada região. Para diversificar a matriz energética, é essencial a criação de políticas públicas e incentivos fiscais que viabilizem e expandam o uso dessas energias. Exemplos de políticas eficazes na implementação de energias renováveis incluem o programa "Sol de Minas" em Minas Gerais e a Lei Estadual nº 13.914/18 na Bahia. Essas ações promovem a redução de impostos, oferecem incentivos financeiros e atraem mais investimentos para o setor (SANTOS; SILVA; SILVA, 2025).

As políticas públicas são fundamentais para a expansão das fontes renováveis de eletricidade na transição energética. Para serem implementadas com sucesso, devem considerar aspectos tributários, regulatórios e financeiros que as tornem economicamente viáveis e atraiam o setor privado. As políticas públicas associadas às energias renováveis podem ser classificadas como: regulatórias, econômicas e fiscais, e institucionais e

estratégicas. Países que adotam essas ações a longo prazo, com metas bem definidas e instrumentos de incentivo financeiro, aceleram a implementação de fontes renováveis em suas matrizes elétricas (SANTOS; SILVA; SILVA, 2025).

2.3. ESG, Responsabilidade Social e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Nas últimas décadas, a maioria dos países tem adotado iniciativas de neutralidade de carbono, impulsionando um rápido desenvolvimento do investimento em Governança Ambiental e Social (ESG). A aplicação de práticas ESG não só melhora o desempenho financeiro corporativo, mas também gera benefícios para as empresas que contribuem para o desenvolvimento sustentável de seus países. Ao compartilhar dados ESG, as companhias melhoram sua imagem pública, atraem mais financiamentos, reduzem custos de crédito e aumentam seu valor de mercado (CHEN; SONG; GAO, 2023).

As empresas em todo o mundo têm demonstrado um interesse crescente em responsabilidade social corporativa. Entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, a eficiência energética e o uso de recursos renováveis ganham destaque. Essa priorização estimula as empresas a se comprometerem com o desenvolvimento sustentável, visando garantir energia sustentável para todos. As ações alinhadas aos ODS da ONU fornecem uma estrutura diversificada e sustentável para as empresas, ajudando a melhorar sua reputação corporativa e demonstrando sua preocupação com o meio ambiente e a sociedade (DİNÇER et al., 2023).

2.4. Avanços Tecnológicos e Desafios do Setor Fotovoltaico no Século XXI

O setor fotovoltaico no século XXI está em constante progresso, buscando maior eficiência, menor custo e mais sustentabilidade por meio de avanços em materiais, projetos de dispositivos e métodos de produção. Os materiais fotovoltaicos são de grande importância, pois influenciam a adequação e a eficiência do sistema, bem como seu custo e variedade. A tecnologia fotovoltaica avança continuamente desde seu surgimento, com potencial de transformar o setor energético, oferecendo uma fonte de energia sustentável, confiável e descentralizada (ALI et al., 2025).

As mudanças climáticas e a segurança energética são questões globais, e a tecnologia fotovoltaica emergiu como uma alternativa fundamental para um futuro mais limpo, ecológico e sustentável (ALI et al., 2025). A energia solar traz diversos benefícios

ecológicos, como o uso de uma fonte renovável, a garantia de segurança energética para futuras gerações e a redução de emissões de CO₂. Além disso, a energia solar minimiza a extração de combustíveis fósseis, não gera gases de efeito estufa e contribui para o combate às mudanças climáticas (OLIVEIRA et al., 2022).

Apesar dos benefícios, os investimentos iniciais em sistemas fotovoltaicos ainda são elevados. Por isso, é essencial realizar estudos focados na adoção de estratégias e políticas públicas mais estruturadas e acessíveis. Tais medidas são fundamentais para viabilizar a redução dos custos de implantação de energias renováveis e alternativas (VIEIRA; VIEIRA, 2024). Embora os sistemas fotovoltaicos possam ser complexos, eles também são dinâmicos e capazes de acompanhar os avanços tecnológicos. A expansão desse setor, no entanto, exige um esforço colaborativo entre governos, indústrias e empresas (PAGEL; CAMPOS; CAROLINO, 2018).

3. METODOLOGIA

Realizou-se o estudo qualitativo e exploratório deste trabalho baseado em revisão bibliográfica, explorou e sintetizou o conhecimento existente sobre o uso de energia solar em empresas, por meio da análise de artigos científicos, anais de congressos e outras publicações relevantes. A coleta de dados foi realizada em bases de dados como ScienceDirect, com foco em artigos que discutem os avanços tecnológicos, o cenário regulatório e os benefícios estratégicos da energia solar para o setor privado.

As buscas utilizaram as seguintes palavras-chave em inglês e português: energia solar, empresas, painéis solares, sustentabilidade, setor privado, energia renovável, solar energy, companies, photovoltaic technology e ESG. Os documentos foram selecionados com base em sua relevância para o tema e no período de publicação, priorizando os estudos mais recentes, entre os anos de 2018 e 2025.

A análise do material coletado permitiu identificar os principais avanços tecnológicos, as políticas públicas de incentivo e os benefícios estratégicos que justificam a adoção de energia solar por empresas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da literatura sobre o uso de energia solar no setor corporativo revela que a viabilidade da transição energética é multifacetada, abrangendo avanços tecnológicos, um ambiente regulatório favorável e a valorização das práticas de sustentabilidade. Os

resultados desta pesquisa bibliográfica destacam a energia solar como uma solução cada vez mais estratégica e acessível para empresas.

Tabela 1 – Resumo dos benefícios estratégicos e desafios da energia solar em empresas.

<i>CATEGORIA</i>	<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>FONTES DE APOIO</i>
<i>Viabilidade Econômica</i>	A queda drástica nos custos de instalação e o aumento da eficiência dos painéis solares tornaram a tecnologia financeiramente atrativa para o setor privado.	(MOREIRA JÚNIOR; SOUZA, 2020), (ALI et al., 2025)
<i>Incentivo e Regulação</i>	O Brasil possui um arcabouço legal favorável, com políticas públicas (Resolução nº 482 e Lei nº 14.300) que oferecem segurança jurídica e incentivam a microgeração, facilitando a adoção por empresas.	(SILVA; SOUZA, 2024), (SANTOS; SILVA; SILVA, 2025)
<i>Sustentabilidade (ESG)</i>	A adoção da energia solar posiciona a empresa como socialmente responsável e alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), melhorando a imagem e atraindo investimentos.	(CHEN; SONG; GAO, 2023), (DİNÇER et al., 2023)
<i>Vantagem Competitiva</i>	A transição para a energia solar oferece uma fonte de energia limpa e confiável, contribuindo diretamente para a redução de emissões e para a segurança energética, o que se traduz em um diferencial no mercado.	(VIEIRA; VIEIRA, 2024), (OLIVEIRA et al., 2022)

Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

4.1. Viabilidade Econômica e Tecnológica

A principal descoberta é que a energia solar, antes vista como uma tecnologia de nicho e alto custo, tornou-se economicamente viável para o setor privado. Essa mudança é resultado direto de duas frentes: os avanços tecnológicos e as políticas públicas de incentivo (Tabela 1).

Em termos tecnológicos, a eficiência dos painéis solares aumentou de forma impressionante desde a década de 1950, passando de 4,5% para mais de 20%, o que, por sua vez, reduziu os custos de instalação em milhares de vezes. Essa evolução permitiu que a tecnologia se tornasse acessível em escala. Paralelamente, a consolidação de políticas

públicas no Brasil, como a Resolução Normativa nº 482/2012 e a Lei nº 14.300, foi decisiva para impulsionar essa adoção (MOREIRA JÚNIOR; SOUZA, 2020).

Elas simplificaram o processo de micro e minigeração distribuída, oferecendo um retorno sobre o investimento mais atrativo e menos burocracia, como evidenciado por programas estaduais como o "Sol de Minas" (SANTOS; SILVA; SILVA, 2025).

4.2. Benefícios Estratégicos e de Sustentabilidade

Os resultados também mostram que a adoção de energia solar vai além da mera economia de custos. A transição energética se alinha diretamente à agenda de Governança Ambiental e Social (ESG) e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

As empresas que investem em energia solar não apenas contribuem para a redução de emissões de carbono e para a segurança energética global, mas também fortalecem sua imagem corporativa, atraem novos investidores e têm potencial para reduzir os custos de financiamento (DİNÇER et al., 2023).

Dessa forma, a energia solar emerge como um pilar fundamental para a sustentabilidade e competitividade no mercado. A capacidade de gerar energia limpa e confiável, somada à contribuição para o combate às mudanças climáticas, garante às empresas uma vantagem estratégica e um posicionamento mais sólido no mercado (Tabela 1).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Além dos ganhos financeiros, a pesquisa destaca que a transição energética se alinha diretamente às agendas de Governança Ambiental e Social (ESG). O investimento em energia limpa fortalece a reputação corporativa, atrai investidores e contribui para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), garantindo uma vantagem competitiva no mercado. Portanto, a adoção da energia solar não é apenas uma decisão econômica, mas um pilar de sustentabilidade e inovação.

Para pesquisas futuras, sugere-se a realização de estudos de caso para quantificar o retorno sobre o investimento e os impactos na imagem de empresas específicas. Também seria relevante investigar o papel de novas tecnologias de armazenamento de energia e seu potencial para transformar ainda mais a matriz energética do setor privado.

REFERÊNCIAS

ALI, Abdelrahman O. et al. Advancements in photovoltaic technology: a comprehensive review of recent advances and future prospects. **Energy Conversion and Management: X**, v. 26, p. 100952, abr. 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2025.100952>.

BAFFO, Ilaria; LEONARDI, Marco; D'ALBERTI, Vincenzo; PETRILLO, Antonella. Optimizing public investments: a sustainable economic, environmental, and social investment multi-criteria decision model (SEESIM). **Regional Science Policy & Practice**, v. 16, n. 11, p. 100140, nov. 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rspp.2024.100140>

BRASIL. [Resolução Normativa n. 482]. Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012. Estabelece as condições gerais para a microgeração e minigeração distribuída de energia elétrica, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 17 abr. 2012.

BRASIL. [Lei n. 14.300]. Lei nº 14.300, de 6 de janeiro de 2022. Institui o marco legal da microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 6 jan. 2022.

CHEN, Simin; SONG, Yu; GAO, Peng. Environmental, social, and governance (ESG) performance and financial outcomes: analyzing the impact of ESG on financial performance. **Journal of Environmental Management**, v. 345, p. 118829, 1 nov. 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.118829>.

DİNÇER, Hasan et al. Development of a sustainable corporate social responsibility index for performance evaluation of the energy industry: a hybrid decision-making methodology. **Resources Policy**, v. 85, parte A, p. 103940, ago. 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103940>.

MOREIRA JÚNIOR, Orlando; SOUZA, Celso Correia de. Aproveitamento fotovoltaico: análise comparativa entre Brasil e Alemanha. **Interações**, Campo Grande, MS, v. 21, n. 2, p. 379–387, abr./jun. 2020.

OLIVEIRA, Adriana Tenir Egéa de et al. A energia solar fotovoltaica: transformação, evolução, aspectos ambientais e abordagens na sala de aula. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 9, e25811932533, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i9.32533>.

PAGEL, Uonis Raasch; CAMPOS, Adriana Fiorotti; CAROLINO, Jaqueline. Análise dos principais desafios ao desenvolvimento das energias renováveis no Brasil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO, 11., 2018, Cuiabá. **Anais [...]**. Cuiabá: [s. n.], 2018.

PASSINI, Aline Ferrão Custodio et al. Energia solar no Brasil: oportunidades e desafios. In: CONRESOL – CONGRESSO SUL-AMERICANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SUSTENTABILIDADE, 6., 2023, Foz do Iguaçu. **Anais [...]**. Foz do Iguaçu: IBEAS – Instituto Brasileiro de Estudos Ambientais, 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.55449/conresol.6.23.XV-006>.

SANTOS, Marcos Felipe Sobral dos; SILVA, Isabelly Pereira da; SILVA, Gabriel Francisco da. Políticas públicas e incentivos para o crescimento das energias renováveis em Sergipe: um comparativo com outras regiões do Brasil. **Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana**, Curitiba, v. 23, n. 4, p. 1-19, 2025. DOI: <https://doi.org/10.55905/oelv23n4-136>.

SILVA, Fernanda Chaveiro da; SOUZA, Cleonice Borges de. A regulação normativa da energia solar no Brasil e sua aplicabilidade em Goiás. **Revista da Faculdade de Direito**, v. 48, n. 1, e64858, 2024. DOI: <https://doi.org/10.5216/rfd.v48.64858>.

VIEIRA, Bianca Alencar; VIEIRA, Breno Alencar. Potencial sustentável das energias renováveis no Nordeste brasileiro. **Revista de Gestão Social e Ambiental**, Miami, v. 18, n. 12, p. 1-17, e010554, 2024. DOI: <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n12-195>.